

OLIV TA'LIM MUASSASASI TALABALARINING ILMIY TADQIQOT ISHLARI VA ULARNI O'TKAZISH TARTIBI

Usmonov Abdulla Abdumannopovich

Navoiy davlat universiteti katta o'qituvchisi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14244444>

Annotatsiya. Ushbu maqolada talabalarining ilmiy tadqiqot bilan shug'ullanishi, ilmiy tadqiqot, dissertatsiya va uning tarixiy shakllanishi, dissertatsiyani yozish tartibi, shuningdek, respublikamizda ilmiy faoliyat va uni olib borishning mazmun-mohiyati haqida bayon etilgan.

Аннотация. В данной статье описывается, как студенты занимаются научными исследованиями, научными исследованиями, диссертацией и ее историческое становление, порядок написания диссертации, а также содержание и сущность научной деятельности в нашей республике.

Abstract. This article describes how students engage in scientific research, scientific research, a dissertation and its historical formation, the procedure for writing a dissertation, as well as the content and essence of scientific activity in our republic.

Mamlakatimizda oxirgi yillarda olib borilayotgan davlat siyosatining markazida inson va uning manfaatlarini ta'minlashni ustuvor vazifa etib belgilangani, shu yurtda yashayotgan har bir insonning tinch va baxtli hayot kechirishi, uning sog'lig'i joyida bo'lishi, yaxshi ta'lim olishi, oilasini tebratishi uchun qanday sharoit kerak bo'lsa, hammasini yaratib berishga harakat qilinayotgani quvonarli hol. Zero, davlatimiz rahbari Shavkat Mirziyoyev ta'kidlaganlaridek, "Ta'lim sifatini oshirish – Yangi O'zbekiston taraqqiyotining yakkayu yagona to'g'ri yo'lidir." [1] Buning uchun, ta'lim muassasalarida ta'lim-tarbiya sifatini oshirish, ayniqsa, oliy ta'lim muassasalarida talabalarining ilmiy, ilmiy-uslubiy ishlarini rivojlantirish dolzarblik kasb etadi.

Zamonaviy ta'limning samarali rivojlanishini oliy ta'lim muassasalari talabalarining ilmiy tadqiqot ishlarini rivojlantirish orqali erishish mumkindir. Bugungi kunda talabalarining ilmiy-tadqiqot ishlari oliy ta'lim muassasalarida mutaxassislar tayyorlashning eng muhim tarkibiy qismlaridan biri bo'lib, u butun o'quv jarayonining asosiy tarkibiy qismiga aylanmoqda. Binobarin, uni shunday tashkil etish kerakki, natijada talabalar nafaqat ma'lum hajmdagi bilim olishlari, balki ularda mustaqil izlanishga intilish hosil bo'lishi, olingan bilimlarni takomillashtirishi, tadqiqot usullarini puxta o'zlashtira olishi; ilmiy muammolarni hal qilishning nostandart usullari, turli xil ma'lumotlar oqimini tahlil qilish va umumlashtirishga o'rgatilishi bilan ahamiyatlidir.

Oliy ta'lim muassasalarida talabalarining ilmiy tadqiqot ishi maqsadlari quyidagilardan iboratdir:

- maxsus va ilmiy adabiyotlar bilan ishlashda mustaqillikni rivojlantirish;
- talabaning mavhum tafakkurini rivojlantirish;
- talabalarda mustaqil fikrni shakllantirish va uni himoya qila olish qobiliyatini rivojlantirish;
- talabalarining auditoriyada muloqot qilish, anjumanlarda nutq so'zlash qobiliyatini rivojlantirish;
- talabalarda topshirilgan vazifani mas'uliyat bilan ado etish hissini shakllantirish;
- talabalarining o'ziga ishonchini oshirish, bajarilgan ishning ahamiyatini anglash;

➤ talabalarda tadqiqot ishlari bilan shug‘ullanishni davom ettirish istagini rivojlantirish.

Ilmiy tadqiqot olib borish uchun birlamchi shart – chuqur bilim sohibi bo‘lish. Bilim odatda o‘qish-o‘rganish orqali egallanadi. Talaba maktab, litsey yoki kollejda olgan bilimni oliy ta‘lim muassasasida o‘zi tanlagan fanlar bo‘yicha chuqurlashtiradi. Yosh tadqiqotchilarning bilimni oliy ta‘lim muassasasida majburiy hamda tanlov fanlar hisobiga o‘zlashtirgan bilimlari tashkil qiladi. Talaba ilmiy tadqiqot bilan shug‘ullanuvchi ana shu bilim poydevorini o‘z mustaqil mehnati, o‘qib-o‘rganishi bilan boyitadi. Buning uchun o‘zi tanlagan soha, mavzu bo‘yicha mavjud ilmiy-metodik adabiyotni chuhur o‘rganishi zarur. Talaba o‘rta maktabda olgan bilimni oliy maktabda o‘zi tanlagan fanlar bo‘yicha chuqurlashtiradi. Yosh tadqiqotchining bilim poydevorini oliy ta‘lim muassasasida umumta‘lim fanlari bo‘yicha, maxsus kurslarda o‘zlashtirgan bilimlari tashkil qiladi. Ilmiy tadqiqot bilan shug‘ullanuvchi ana shu bilim poydevorini o‘z mustaqil mehnati, o‘qib-o‘rganishi bilan boyitadi. Buning uchun o‘zi tanlagan soha, mavzu bo‘yicha mavjud ilmiy-metodik adabiyotni chuhur o‘rganishi zarur.

Ma‘lumki, ilmni o‘rganish, tahlil qilish, uning turli yo‘llarini tadbiiq etish hamda egallash va yangilik kashf etishning tizimli olib borilishi ilmiy tadqiqot sanaladi. Ilmiy tadqiqot bilan shug‘ullanish – mashaqqatli va ayni vaqtda sharaflil ish sanaladi.

Bugungi kunda olim bo‘lishni havas qiluvchi kishilar ko‘plab uchramoqda. Olimlarga jamiyatimizda e‘tibor va e‘tiroflar kundan-kunga oshib bormoqda. Olim bo‘lishni orzu qilgan kishida ma‘lum imkoniyatlar va bu imkoniyatlarni ro‘yobga chiqarish uchun ma‘lum shart-sharoitlar mavjud bo‘lishi lozim.

Ilmiy tadqiqot – yangi bilimlarni ishlab chiqish jarayoni, bilish faoliyati turlaridan biri sanaladi. Ilmiy tadqiqotda obyektivlik, ishonchlilik, aniqlik bo‘lishi kerak. Ilmiy tadqiqot hamma shartlarga amal qilib takrorlanganda hamisha birdek natija berishi, bahs etilayotgan masalani isbotlashi lozim.

Ilmiy tadqiqot bir-biri bilan bog‘langan ikki qism – tajriba va nazariyadan iboratdir. Ilmiy tadqiqotning asosiy komponentlariga: mavzuni belgilash, mavjud axborotni, tadqiqot sohasidagi shart-sharoit va metodlarni, ilmiy farazlarni oldindan tahlil etish, tajriba o‘tkazish, olingan natijalarni tahlil etish va umumlashtirish, kelib chiqqan farazlarni olingan dalillar asosida tekshirish, yangi fakt va qonunlarni ifodalab berish, ilmiy bashorat yuritish kabilar kiradi.

Ilmiy tadqiqotlarni fundamental va amaliy, miqdoriy va sifatiy, noyob va kompleks tadqiqotlarga ajratish keng tarqalgan. Ilmiy tadqiqotlarning metod va tajribalari fanning o‘zidagina emas, balki ko‘pgina iqtisodiy va ijtimoiy masalalarni hal qilishda ham keng qo‘llaniladi.

Ma‘lumki, ilmiy tadqiqot dissertatsiya shaklida bayon etiladi. Dissertatsiya so‘zi lotincha “dissertation” so‘zidan kelib chiqqan bo‘lib, fikrlash, tadqiqot degan ma‘nolarni anglatadi.

Dissertatsiya – muallif tomonidan shaxsan amalga oshirilgan, tadqiqotning mohiyati tegishli talablarga javob beradigan, tugallangan va mazmunan yaxlit ilmiy ish sifatida qo‘lyozma bo‘lish huquqiga ega bo‘lgan va qo‘lyozma huquqiga ega bo‘lgan, ilmiy yangilik va amaliy natijalar tizimli asoslab berilgan ilmiy ish sanaladi.

Qadimda dissertatsiyalar qo‘lda yozilgan asar shaklida tayyorlangan maxsus ilmiy ishlar sifatida paydo bo‘lgan va uning qoidasi shundan iborat bo‘lganki, ilmiy darajaga da‘vogar odatda universitetda bo‘lib o‘tgan ommaviy og‘zaki munozaralarda himoya qilishi lozim sanalgan.

Tarixchilarning ta‘kidlashicha, dissertatsiyani ommaviy himoya qilish tartibidagi birinchi doktorlik dissertatsiyasi 1130-yilda Boloniya universitetida bo‘lib o‘tgan.

XVI asrga kelib dissertatsiyalarni tayyorlash va ommaviy himoya qilish jarayoni yanada soddalashtirilgan. Bu vaqtda ular nafaqat qo‘lyozmalar, balki bosma asarlar shaklida ham rasmiylashtirilganligi tarixda keltiriladi. Asta-sekin ilmiy daraja va unvon olish uchun ilmiy va adabiy mavzularda majburiy yozma insholarni ommaviy himoya qilish tizimi shakllanib borgan. Dastlab, bunday tizim nemis tilida so‘zlashadigan mamlakatlarning universitetlarida keng tarqalgan, keyinchalik esa, ya’ni XVII asrda boshqa mamlakatlarda ham yozma ishlarni himoya qilish amalga oshirilgan. Dissertatsiyalarni tayyorlashga qo‘yiladigan talablar universitet nizomlarida qayd etila boshlangan. O‘sha davrda dissertatsiya g‘oyasi mustaqil yozma ish sifatida shakllangan va uni ilmiy darajaga da‘vogar shaxs o‘z hisobidan nashr etishi va ushbu sohadagi vakolatli olimlarga tarqatishi lozim sanalgan. Shundagina ular dissertatsiyani himoya qilishda jamoatchilik muhokamasidan o‘tishi va ishtirok etishlari mumkin bo‘lgan.

Rossiyada dissertatsiyalarni bosma shaklda himoya qilish 1755 yilda Moskva imperatorlik universiteti tashkil etilgandan so‘ng joriy etilgan. 1791 yilda tibbiyot doktori ilmiy darajasini berish huquqi berilgan. 1803 yilda imperator farmoniga binoan fan nomzodi, magistr va doktorlik ilmiy darajalari joriy etilgan. Ilmiy darajani olish uchun og‘zaki va yozma imtihonlarni topshirish, so‘ngra universitet fakultetlaridan birining yig‘ilishida dissertatsiyani ommaviy ravishda himoya qilish lozim bo‘lgan. Dastlab himoya qilish jarayonida bir nafar opponent chiqish qilgan bo‘lsa, keyinchalik ularning soni uch nafarga yetgan.

1819 yilda Rossiyada “Ilmiy darajalar ishlab chiqarish to‘g‘risida”gi Nizom birinchi rasmiy hujjat sifatida qabul qilinib, unga ko‘ra magistr va fan doktori ilmiy darajasini olish uchun imtihonlarni og‘zaki va yozma sinovlar shaklida topshirish va dissertatsiyani ommaviy ravishda himoya qilish mazmuni ifodalangan. Magistrlik dissertatsiyasi rus, lotin yoki boshqa tillarda, doktorlik dissertatsiyasi esa faqat lotin tilida taqdim etilishi belgilangan. Dissertatsiyadan tashqari, bo‘lg‘usi avtoreferatlarning asosini aks ettiruvchi “tezilar” (tezislar) ham tayyorlanishi kerak edi.

Tezis (qad. yunon. θέσις “joy; sharoit; tezis”) – bitta jumlada qisqacha bayon qilingan asosiy fikrlar ma’nosi sanaladi.

Tezislar (fan va falsafada) – odatda annotatsiyada qisqacha bayon qilingan asosiy qoidalar, ilmiy ishning asosiy fikrlari, maqolalar, ma’ruzalar, kurs ishlari yoki tezislari va boshqalardir.

Rossiyada 1819 yildagi qabul qilingan Nizomning takomillashuvi asosida 1837 yilda “Ilmiy daraja tadqiqotlari to‘g‘risida”gi Nizom tasdiqlangan. U bo‘lg‘usi fan doktorlari uchun tadqiqotlar (imtihonlar) tartibini soddalashtirgan va ularga dissertatsiyalarni nafaqat lotin tilida, balki rus tilida ham yozish imkoniyatini bergan. 1864 yilda esa talabalarga “Talaba unvoni va ilmiy darajalar uchun tadqiqotlar to‘g‘risida”gi Nizomga muvofiq dissertatsiyani himoya qilish natijasida fan nomzodi, magistr va doktorlik ilmiy darajalari berilishi mumkinligi belgilangan. O‘sha paytda fan nomzodi darajasi hozirgi universitet diplomiga teng bo‘lgan. 1884 yilda u bekor qilinib, shundan beri faqat magistr va doktorlik darajalari mavjuddir.

1917 yilgacha Rossiyada dissertatsiyalar faqat nashr etilib, bosma shaklda himoya qilish uchun taqdim etilgan. Dissertatsiyaga ilova ko‘rinishidagi tezislari bir necha sahifalarda bo‘lgan. Dissertatsiya himoyasi fakultet kengashi a‘zolari va barcha xohlovchilar ishtirokida fakultet ochiq yig‘ilishida bo‘lib o‘tgan. Rasmiy opponentlar fakultetning professor-o‘qituvchilari orasidan tayinlangan, opponentlarning ilmiy darajaga ega bo‘lishi majburiy bo‘lmagan. Boshqa universitetlardan opponenlari himoyaga taklif qilinmagan. Opponentlardan so‘ng talabgorlarga himoya qilish imkoniyati berilgan. Magistrlik dissertatsiyasi uchun bir ovozdan ovoz berilgan taqdirda fan doktori ilmiy darajasi berilishi mumkin bo‘lgan. Fakultet tomonidan qabul qilingan

ilmiy daraja universitetning ilmiy kengashi tomonidan tasdiqlanishi lozim bo‘lgan va u butun jarayonni yakunlagan. Ko‘rinib turibdiki, dissertatsiyani himoya qilish va ilmiy daraja berishning bunday jarayoni hozirgi zamonga qaraganda demokratik, sodda va qulay bo‘lgan.

O‘zbekistonda 1934 yildan fan nomzodi va fan doktori ilmiy darajasini olish uchun dissertatsiyalarni himoya qilish joriy etila boshlagan. Fan nomzodi ilmiy darajasini olish uchun himoya qilinadigan dissertatsiya yangi ilmiy-amaliy xulosa va tavsiyalarni o‘z ichiga olishi, uning muallifi (dissertant) tanlangan mutaxassislik bo‘yicha chuqur ilmiy-nazariy bilimga ega ekanligini ko‘rsatib berishi lozim. Fan doktori ilmiy darajasini olish uchun himoya qilinadigan dissertatsiya fan va texnikaning muayyan sohasidagi katta ilmiy nazariy muammoni hal qilishi, fan va amaliyotning rivojiga ulkan hissa bo‘lib qo‘shilishi lozim edi.

Bugungi kunda dissertatsiya va uni yozishga quyidagi talab qo‘yilgan:

Falsafa doktori (PhD) ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya tegishli bilim sohasidagi muhim muammoning yangi yechimidan yoki mavjud ilmiy muammoni hal etish bo‘yicha ilmiy asoslangan ilmiy-texnikaviy yoki ijtimoiy-iqtisodiy tavsiyalardan iborat tugallangan ilmiy ish bo‘lishi kerak.

Fan doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun taqdim etilgan dissertatsiya tugallangan ilmiy ish bo‘lishi va unda quyidagilar bo‘lishi kerak:

- muhim ijtimoiy-iqtisodiy, ilmiy yoki amaliy muammolar hal etiladi;
- yoki tegishli fan sohasining istiqbolli yo‘nalishini rivojlantirishning asosiy yutug‘i hisoblangan yangi nazariy qoidalar to‘plami ishlab chiqilgan;
- yoki fan va texnika, ijtimoiy-siyosiy soha yoki iqtisodiy tarmoq rivojiga sezilarli hissa qo‘shadigan nazariy-uslubiy va uslubiy asoslar, ilmiy asoslangan texnik, iqtisodiy yoki texnologik yechimlar ishlab chiqilishi (takomillashtirilishi) lozim.

Fanda nazariy ahamiyatga ega bo‘lgan dissertatsiyada olingan ilmiy xulosalar, amaliy ahamiyatga ega bo‘lgan dissertatsiyada esa iqtisodiy va ijtimoiy-siyosiy sohaning murakkab muammolari yechimlari, shuningdek, ilmiy natijalardan amaliy foydalanish va ulardan foydalanish imkoniyatlari to‘g‘risidagi ma’lumotlar aks ettirilishi zarur.

Dissertatsiya natijalarini fanga, amaliyotga tatbiq etish va tashkilotlar tomonidan amaliyotga qabul qilish bo‘yicha asosiy hujjatlar Ilmiy kengashda muhokama qilinadi va attestatsiya ishiga qo‘shiladi. Ushbu hujjatlar tashkilotlarning ilmiy-texnik kengashlari tomonidan ko‘rib chiqilishi va tasdiqlanishi kerak.

Shuningdek, respublikamizda ilmiy ma’ruza shaklida faqat fan doktori (DSc) ilmiy darajasini olish uchun tayyorlangan dissertatsiyani himoya qilishga ruxsat berilgan bo‘lib, bunday ilmiy ma’ruza ko‘rinishidagi dissertatsiya fan va amaliyot uchun katta ahamiyatga ega bo‘lgan ushbu soha mutaxassislariga ma’lum bo‘lgan ilmiy ishlar va nomzod tomonidan nashr etilgan ishlarda e’lon qilingan natijalarning qisqacha mazmunidan iborat sanaladi va doktorlik dissertatsiyasining muallif avtoreferatining ikki jildida rasmiylashtiriladi.

Ilmiy tadqiqot mavzusi tanlanganidan keyin ilmiy ishning xomaki rejasi tuziladi. Mavzuning ilmiy-metodik adabiyoti sinchiklab o‘rganilganidan keyin bu xomaki rejaga turli-tuman o‘zgarishlar kiritiladi. Mavzu bo‘yicha to‘plangan faktik materialning dastlabgi tasnifi ham ish rejasiga o‘zgartirish kiritish lozimligini ko‘rsatishi mumkin. Ana shunday o‘zgarishlardan keyin bajariladigan ilmiy ishning mazmun-mundariyasi ancha oydinlashadi.

Ilmiy ish, jumladan dissertatsiya odatda kirish, asosiy qism, xulosa, foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxati, mundarija qismlaridan iborat bo‘ladi. Mavzuning xarakteridan kelib chiqib ilova qismi ham beriladi. Ilmiy ishni yozish odatda “Kirish” qismini yozish bilan boshlanadi.

Dissertatsiyaning “Kirish” qismi ikki bo‘limdan tarkib topadi:

1. Ishning umumiy tavsifi.
2. Mavzuning o‘rganilish darajasi (ilmiy-metodik adabiyotlarga tavsif).

Ishning umumiy tavsifi bo‘limida mavzuning dolzarbligi asoslanadi, tadqiqotning maqsadi va vazifalari kabi bir qancha masalalar qisqa tarzda bayon qilinadi (ushbu bo‘lim barcha sohalar bo‘yicha yoziladigan dissertatsiyalar uchun Oliy Attestatsiya Komissiyasi belgilagan tartibda yoziladi). Bu bo‘limdagi bandlarning ko‘p qismiga asli dissertatsiya yozib bo‘linganidan keyingina aniq javob chiqadi. Masalan, tadqiqotdagi ilmiy yangiliklar, tadqiqotning ilmiy va amaliy qiymati haqida faqat ilmiy ish yakunlanganidan keyingina aniq ma’lumot berish mumkin. Shu sababli “Kirish” qismidagi bu bo‘limni yozishga odatda dissertatsiyaning asosiy qismi yozilganidan keyin qaytiladi.

“Kirish” qismining ikkinchi bo‘limida dissertatsiya mavzusi bo‘yicha o‘rganib chiqilgan ilmiy-metodik adabiyotlarga tavsif beriladi, ularning yutuq va kamchiliklari tahlil qilinadi. Adabiyotlarga munosabat xronologiyani saqlab bildiriladi, shunda mavzuning o‘rganilish darajasi bosqichma-bosqich ochiq ko‘rinadi. Adabiyotlarda aytilgan fikr-mulohazalarga xolisona yondashib baho berish shart. Dissertatsiyaning asosiy qismi mavzuning tabiatiga qarab turlicha bo‘ladi. Bu qismning boshlanishida ilmiy ish qanday boblarga bo‘lingani qisqa izoqlanadi, so‘ngra sarlavhalar ostida har bir bobning matni boshlanadi. Mavzuning xarakteridan kelib chiqib, dissertatsiya avval katta bo‘limlarga ajratilib, keyin bu bo‘limlar boblarga ajratiladi. Boblar o‘z navbatida turli sarlavhalar bilan qismlarga ajratiladi, bular o‘z navbatida yana kichik sarlavhalar bilan ajratilishi mumkin. Shundan keyingi bo‘linishlar raqamlash orqali amalga oshiriladi. Dissertatsiyaning asosiy qismi oldiga qo‘yiladigan talablardan biri – ajratiladigan bo‘limlar, boblar, sarlavhalar mazmunan asosli bo‘lishi, izchil joylanishi, hajman ham mumkin qadar mutanosib bo‘lishi kerak.

Xulosalar ikki turli bo‘ladi:

1) Dissertatsiyaning har bir bobi (agar mavjud bo‘lsa, har bir yirik bo‘limi) o‘z xulosalari bilan yakunlanadi;

2) Dissertatsiyaning oxiriga umumiy xulosalar chiqariladi.

Shuni hisobga olib, muhim xulosalarni boblar oxirida bermay, dissertatsiya oxiridagi xulosalarda berish lozim. Xulosalar lo‘nda, aniq va ishonarli bayon qilinishi zarur; bu yerda ortiqcha so‘zga o‘rin yo‘q. Xulosalarni sun‘iy ravishda maydalab ko‘paytirish qoralanadi. Xulosalar odatda raqamlanadi. Foydalanilgan adabiyotlar ro‘yxatini tuzish alifbo tartibida amalga oshiriladi.

Ilmiy tadqiqot ishni bajarish (nomzodlik va magistrlik dissertatsiyasi, bitiruv - malakaviy ishi, kurs ishi va boshqalar) tadqiqotchidan ham jismoniy, ham intellektual, ham psixologik jihatdan yuqori darajadagi tayyorgarlikni talab etadi. Izlanuvchidan diqqatning jamlanishini, o‘z intellektual salohiyatini boshqara olish, ilmiy tadqiqot olib borish metodologiyasi va texnologiyasini bilish, ilmiy bilimlardan nafaqat foydalana olish ko‘nikmalari, balki ma’lum darajada ularni tahlil qilish hamda amaliyotga tatbiq qilishni ham talab etadi.

Xulosa o‘rnida shuni ta’kidlash lozimki, bashariyat uchun ham, taraqqiyot uchun ham, tamaddun uchun ham faqat bir narsa kerak: bu – ilm. Bejiz dunyo imomi – Imom Buxoriy hazratlari “Dunyoda ilmdan boshqa najot yo‘q va bo‘lmagay!” demaganlar.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Vazirlar Mahkamasi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi hay‘atining 2017-yil 31-maydagi 239/4- son qaroriga asosan qabul qilingan “Ilmiy darajalarni berish tartibi haqida”gi Nizom.
2. Mirziyoyev Shavkat Miromonovichning Oliy Majlis va O‘zbekiston xalqiga Murojaatnomasi. 2022.21.12. // <https://xabar.uz/uz/jamiyat/shavkat-mirziyoyevning-oliy-majlis-va-ozbekiston-xalqi>
3. Abdumannopovich, U. A. (2021, April). METHODS OF FORMING CRITICAL THINKING AT STUDENT AGE. In E-Conference Globe (pp. 105-106).
4. Педагогические основы использования различных народных культур в воспитании дошкольников МУ Азимова - European science, 2020
5. Райзберг Б.А. Диссертация и ученая степень. Пособие для соискателей. 2003 г.
6. Санаева Сурайё Бобоназаровна. Талаба – ТАРБИЯВИЙ ЖАРАЁННИНГ ФАОЛ ИШТИРОКЧИСИ ҲАМДА УНИНГ ОДОБ-АХЛОҚИГА ОИД ҚЎЙИЛГАН ТАЛАБЛАР. Scientific Bulletin of NamSU-Научный вестник НамГУ-NamDU ilmiy axborotnomasi–2022-yil_8-сон, 518-523.
7. Усмонов, А. А. (2021). РОЛЬ СОВРЕМЕННЫХ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В СИСТЕМЕ ОБРАЗОВАНИЯ. In Colloquium-journal (No. 33 (120), pp. 56-57). Голопристанський міськрайонний центр зайнятості.
8. Shavkat Rahmatullayev. Ilmii tadqiqot asoslari (Magistrantlar uchun qo‘llanma). Toshkent 2002.
9. Халилова, М. Р., & Усмонов, А. А. (2020). ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ МЕТОДЫ ЗАЩИТЫ УЧАЩИХСЯ ОТ УГРОЗЫ ВРЕДНОЙ ИНФОРМАЦИИ В ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМ ПРОЦЕССЕ. In EUROPEAN RESEARCH: INNOVATION IN SCIENCE, EDUCATION AND TECHNOLOGY (pp. 59-60).
10. <https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D1%81>
11. [греко-русский словарь](#). Дата обращения: 6 июня 2020. [Архивировано](#) 6 сентября 2021 года.